

Neuromodulación, neurofeedback y su relación con la optometría

Neuromodulation, neurofeedback and its relationship with optometry

DOI

AUTORES:

Efraín Orlando Silva Vega

Universidad Cesar Vallejo

ORCID . 0000-0002-4470-9981

esilvega4@gmail.com

Javier Antonio Zurita Gaibor

Universidad Técnica de Babahoyo

jzurita@utb.edu.ec

Kevin Efraín Silva León

Optica Silva

efrainsilvaleon@gmail.com

Katherin Jossenka Silva León

Óptica Jodie

ORCID: 0009-0005-7444-0839

josdiesl@gmail.com

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: esilvega4@gmail.com

Fecha de recepción: 12 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 20 / 12 / 2025

RESUMEN

La neuromodulación es una técnica segura, efectiva y prácticamente indolora, trabaja a través de la estimulación nerviosa, el neurofeedback es una técnica que permite aprender a auto controlar las funciones cerebrales a través de la medición y retroalimentación de la actividad de frecuencias electroencefalográficas, la neurooptometría es una especialidad de la optometría que se enfoca en el sistema visual desde una perspectiva neuronal, para comprender la visión y sus mecanismos, unidas estas ciencias se puede ayudar en el campo

de la oftalmología, para restaurar, mejorar o incluso sustituir funciones visuales que están deficientes o perdidas. El objetivo fundamental es determinar la correlación de las distintas técnicas existentes en el tratamiento de problemas del sistema visual y de qué manera aplicar en el campo de la optometría, la metodología de revisión bibliográfica es de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa para proveer de conceptos útiles a los profesionales que se interesen en esta temática, dentro de los resultados podemos decir que los tratamientos actuales se enfocan en la estimulación del nervio óptico o la corteza visual, donde se procesan las señales visuales, y han demostrado ser prometedores en trastornos como la pérdida de visión parcial y el glaucoma, y se concluye que la neurooptometría es una especialidad de la optometría que utiliza exámenes con neurofeedback para adaptar un tratamiento a medida y poder ayudar a mejorar la función visual de manera efectiva y sostenible.

Palabras clave: *Neuromodulación, neuroestimulación, neurofeedback, neurooptometría.*

ABSTRACT

Neuromodulation is a safe, effective and practically painless technique, it works through nerve stimulation, neurofeedback is a technique that allows you to learn to self-control brain functions through the measurement and feedback of electroencephalographic frequency activity, neurooptometry is a specialty of optometry that focuses on the visual system from a neuronal perspective, to understand vision and its mechanisms, together these sciences can help in the field of ophthalmology, to restore, improve or even replace visual functions that are deficient or lost. The fundamental objective is to determine the correlation of the different existing techniques in the treatment of problems of the visual system and how to apply them in the field of optometry. The bibliographic review methodology is exploratory, descriptive and explanatory to provide useful concepts to professionals who are interested in this topic. Within the results we can say that current treatments focus on the stimulation of the optic nerve or the visual cortex, where visual signals are processed, and have shown promise in disorders such as partial vision loss and glaucoma, and it is concluded that neurooptometry is a specialty of optometry that uses neurofeedback examinations to adapt a tailored treatment and help improve visual function in an effective and sustainable way.

Keywords: *Neuromodulation, neurostimulation, neurofeedback, neurooptometry*

INTRODUCCIÓN

Para poder entender la relación que existe con la Optometría empezaremos definiendo los conceptos de neuromodulación, neurofeedback y neurooptometría y así encontrar nexos para su aplicación en el sistema visual. Si bien la Neuromodulación se conoce como un método de terapia del dolor desde los años 60s, pero es solo a partir de los años 80s, que el método se ha utilizado como terapia del dolor crónico, mediante dispositivos tanto externos como insertables con objetivo de restaurar la función del sistema nervioso. Los dispositivos utilizados siempre mejoraron durante las últimas cuatro décadas con dispositivos más pequeños y con sistemas más complejos sin embargo más fáciles de usar como por ejemplo el dispositivo TENS desarrollado en 1974 por el neurocirujano Dr. Clyde Norman Shealy. Respecto a los dispositivos de Neuromodulación percutánea, se comercializaron en Estados Unidos a partir de 2002 y a partir de allí se desarrollan dispositivos cada vez más avanzados. En Europa la nación pionera fue España que la desarrolló, alcanzando un gran nivel gracias a los fisioterapeutas españoles Francisco Minaya y Fermín Valera, los cuales publicaron en 2016 el libro “Fisioterapia Invasiva (2ª edición)” donde describen sus investigaciones sobre Neuromodulación percutánea eco guiada. (Fisioform, 2023). Según Larraz menciona que la neuromodulación es un enfoque médico que involucra la alteración controlada de la actividad del sistema nervioso a través de estímulos eléctricos o químicos siendo su objetivo principal regular o modular la actividad neural para influir en procesos fisiológicos específicos o tratar trastornos neurológicos y psiquiátricos (Larraz, 2023).

Las bases del neurofeedback comenzaron con el descubrimiento de la actividad eléctrica en el cerebro. Richard Canton fue el primero en descubrir y grabar la actividad eléctrica del cerebro en animales, mediante un galvanómetro en 1875. A finales del siglo XIX y principios del XX, científicos como Hans Berger comenzaron a utilizar un nuevo método para estudiar las señales eléctricas producidas por el cerebro, la cual llamó electroencefalografía (EEG). Berger fue el primero en amplificar y registrar el EEG del cuero cabelludo de un sujeto humano y estableció el ritmo de Berger o “onda de Berger”. En las décadas de 1950 y 1960 investigadores, como Joe Kamiya de la Universidad de Chicago,

descubrieron que los individuos podían aprender a controlar su actividad de ondas cerebrales de forma voluntaria.

Barry Sterman, investigador de la UCLA, realizó experimentos en la década de 1960, para estudiar los efectos de la actividad de las ondas cerebrales en las convulsiones con gatos. Durante las décadas de 1970 y 1980 el neurofeedback ganó fuerza como técnica terapéutica, particularmente en el tratamiento de afecciones como la epilepsia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y los trastornos de ansiedad. A lo largo de su historia, el neurofeedback ha evolucionado desde sus primeras etapas experimentales hasta convertirse en un enfoque terapéutico reconocido con aplicaciones en una amplia gama de trastornos neurológicos y psicológicos. (Neurocenter, 2024).

En 1901 se reconoce la profesión de la optometría por primera vez en Estados Unidos. Y en 1951 se produce una revolución. El doctor Arthur M. Skeffington cambió el paradigma de la optometría, al aportar una nueva manera de concebir la visión, mucho más allá del ojo como órgano. Para Skeffington, la visión es mucho más que el simple “ver bien”, y hablaba de la capacidad de entender e interpretar los estímulos visuales que capta el ojo. La base de su teoría es el hecho que el organismo entero reacciona al estímulo luminoso que capta la retina, con lo que conceptos como el movimiento del cuerpo, el desarrollo motor o el aprendizaje toman otro sentido y amplían el concepto básico de la optometría, que a partir de entonces empezó a desarrollar la terapia visual. Fue la base de lo que después pasó a llamarse optometría comportamental, que centra su atención, además de la salud visual, en el comportamiento del cuerpo ante los estímulos visuales que captan los ojos. (Aribau, 2023)

DESARROLLO

La neurofisiología, cuya práctica clínica se fundamenta en la tecnología, se utilizan aparatos que registran o producen actividad eléctrica o magnética para explorar funcionalmente el sistema nervioso con fines diagnósticos, pronósticos y terapéuticos. Estas técnicas son claves para el ejercicio de un amplio abanico de especialidades. Las técnicas de neuroestimulación son un claro ejemplo de innovación tecnológica y aplicación en salud. En ellas se administran estímulos de forma superficial o invasiva sobre músculos, nervios, o sus vías, con el fin de activar o inhibir determinadas funciones fisiológicas. Cuando esto se

realiza de forma continuada a lo largo del tiempo, los sistemas estimulados pueden modularse y conseguir cambios funcionales duraderos, conociéndose como técnicas de neuromodulación. (Gurtubay, 2021). La neuromodulación es una técnica invasiva, segura, efectiva y prácticamente indolora, trabaja a través de la estimulación nerviosa, y es muy útil para algunas patologías del sistema músculo-esquelético relacionadas con el sistema nervioso, como las principales patologías de la columna vertebral, hernias discales, cervicobraquialgias y ciáticas. (Fisioform, 2023). En el campo de la oftalmología, existe la posibilidad de restaurar, mejorar o incluso sustituir funciones visuales que están deficientes o perdidas. Los tratamientos actuales se enfocan en la estimulación del nervio óptico o la corteza visual, donde se procesan las señales visuales, y han demostrado ser prometedores en trastornos como la pérdida de visión parcial y el glaucoma. Los beneficios de la neuromodulación en el tratamiento de trastornos visuales son significativos, ya que hay una mejora en la calidad de vida al recuperar funciones visuales, lo que a su vez puede reducir la dependencia de ayudas visuales y mejorar la autonomía personal. Datos interesantes muestran que la neuromodulación no solo ayuda a mejorar la percepción visual, sino que también puede contribuir a la rehabilitación neurológica, dando esperanza a aquellos con condiciones irreversibles según los métodos tradicionales. (Teran, 2025)

El neurofeedback en la actualidad se ha vuelto cada vez más popular como terapia complementaria para afecciones como el TDAH, la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y el traumatismo craneoencefálico (TCE). Su naturaleza no invasiva y su gran potencial con efectos duraderos han contribuido a su atractivo. Además de su versatilidad y capacidad para apuntar a regiones y funciones cerebrales específicas lo convierten en una herramienta valiosa en la medicina integrativa. (Neurocenter, 2024). El Neurofeedback o EEG biofeedback es una técnica que permite aprender a auto controlar las funciones cerebrales a través de la medición y retroalimentación de la actividad de frecuencias electroencefalográficas, los estudios hallados resultan escasos, pero muestran resultados positivos en la disminución sintomática de estos trastornos, que se mantienen a largo plazo. Son necesarios más estudios que controlen los efectos no específicos. (Márquez Avello, 2018). Los beneficios que da el Neurofeedback en Trastornos de Atención son:

incrementa la concentración y la atención, reduce la hiperactividad y distracciones, fortalece el control del enfoque mental, mejora el rendimiento académico y laboral. (Teran, 2025).

La neurooptometría es una especialidad de la optometría que se enfoca en el sistema visual desde una perspectiva neuronal. Se basa en la neurología general y visual para comprender la visión y sus mecanismos (Hidalgo, 2021). Utiliza exámenes con neurofeedback para adaptar un tratamiento a medida, puede ayudar a mejorar la función visual de manera efectiva y sostenible, la rehabilitación neurooptométrica es un régimen de tratamiento personalizado para personas con déficits visuales como resultado de traumatismos craneoencefálicos, discapacidades físicas u otras afecciones neurológicas, como un accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple, aborda problemas relacionados con la coordinación, el seguimiento y el enfoque de los ojos que pueden dificultar la lectura y la realización de tareas. (Therapy, 2025). La rehabilitación neurooptométrica ayuda a los pacientes a recuperar la visión mediante la realización de actividades terapéuticas diseñadas específicamente para reentrenar los procesos neuronales del cerebro. Mediante el uso de ejercicios específicos de entrenamiento ocular, se puede reconectar el cerebro (neuroplasticidad) y, por lo tanto, mejorar la función ocular. Los tratamientos suelen incluir anteojos especiales y/o ejercicios de neurorrehabilitación en el consultorio y en el hogar destinados a disminuir los síntomas y promover la recuperación visual. Los ejercicios están diseñados exclusivamente para mejorar el equilibrio, la marcha, el procesamiento de la información visual, las habilidades cognitivas, la memoria visual, las habilidades motoras y más. Al igual que con otros métodos de rehabilitación, cuanto antes se comience el régimen de tratamiento, mayores serán las posibilidades de recuperación y de mejora de la visión. (Therapy, 2025). Los problemas que se pueden tratar son: Visión doble, problemas de seguimiento y escaneo, incapacidad para mantener la fijación o el enfoque, pérdida de la visión central, estrabismo (desviación de los ojos), insuficiencia de convergencia, pérdida del campo visual, negligencia visual (falta de respuesta a los estímulos en la mitad del campo visual).

METODOLOGÍA

Para la presente investigación de revisión bibliográfica nos planteamos como objetivo determinar la correlación de las distintas técnicas existentes en el tratamiento de problemas del sistema visual y de qué manera poder aplicar en el campo de la optometría como ayuda para que las personas mejoren el funcionamiento cognitivo, conductual y emocional, entrenando a los pacientes, al aumentar ciertas ondas cerebrales mientras se inhiben otras, para fomentar una regulación cerebral óptima. Y para ello utilizamos la metodología exploratoria, descriptiva y explicativa, (DeCarlo, 2022). Se consideró información de las diferentes plataformas, en español e inglés, como la base de datos PubMed/MedLine, EBSCO Host, Embase, Scopus, CENTRAL, SpringerLink y Open Grey, artículos científicos y fuentes documentadas para organizarlo y realizar una revisión minuciosa y proveer de conceptos útiles en esta área que está en constante evolución. Se incluyó todo tipo de información que tenga relación con el tema de estudio y se descartó información poco relevante o bibliografía antigua.

RESULTADOS

De esta revisión bibliográfica podemos establecer que muchos autores difieren de sus resultados positivos y otros son un tanto escéptico a la hora de evaluar los mismos, también es un tanto complejo ser tajante en los resultados ya que al parecer en algunas enfermedades si hay evidencias positivas como lo menciona Barrera el neurofeedback ha sido muy positivos en el tratamiento de TDAH, sin embargo, es una técnica que aún está en desarrollo, con unas bases teóricas no muy bien establecidas y cuyos resultados necesitan de diseños metodológicamente más sólidos que ratifiquen su validez. (Barrera, Gomez, & Prieto, 2013). En cambio, para el tinnitus los estudios reportaron que el entrenamiento con neurofeedback disminuyó la percepción del síntoma y las consecuencias relacionadas. A nivel neural se dio un aumento de la actividad de la onda alfa y la disminución de la actividad de delta, gamma y beta. (Varela, 2023). La estimulación eléctrica transcraneal de corriente directa (TDCS sigla en inglés) ha mostrado resultados prometedores en diversos estudios: mejora la atención, el control de los impulsos y la puntuación en las escalas que evalúan el conjunto de los síntomas de TDAH. La estimulación magnética transcraneal (EMT) Por su parte, las

pocas investigaciones que hay sobre el efecto en el TDAH no son tan alentadoras como en las otras técnicas de neuromodulación. (García J. , 2025). Aun así, los prometedores resultados obtenidos dentro del laboratorio pueden verse refrendados también fuera del mismo con los usos domésticos de los dispositivos portátiles que son accesibles desde el mercado. En este sentido, los investigadores Enríquez, Geppert sostienen que la neuromodulación fuera del laboratorio tiene como consecuencia positiva la de validar los resultados obtenidos dentro de este. La propuesta de inclusión del neurofeedback para entrenar a los sujetos a neuromodularse y mejorar en sus deliberaciones morales podría servir como referente externo a los usos en el laboratorio (García P. , 2020).

DISCUSIÓN

Según Enriquez y Geppert menciona que esta técnica no invasiva del neurofeedback, requiere un aprendizaje activo por parte de los sujetos de sus propias ondas cerebrales. Esta práctica de neuromodulación trae consigo mejoras en el ámbito del control emocional, la concentración, la atención, la memoria, la creatividad y propicia mejores desempeños cognitivos y motores. Según Luxembourg el entrenamiento de neurofeedback permite el aprendizaje y el cambio a través de la neuroplasticidad y el condicionamiento. La estimulación amplifica estos fenómenos: la sesión es más fácil porque el cerebro aprende más rápido y fácilmente. Está en una situación plástica lista para cambiar. Además, la estimulación permite sesiones más largas, más efectivas y sin efectos secundarios. El entrenamiento audiovisual (AVT) es una forma no invasiva de aplicar pulsos de luz en frecuencias específicas utilizando anteojos. El objetivo es guiar al cerebro hacia estados cerebrales específicos de una manera segura y suave. Ayudar al cerebro a modular sus frecuencias ayuda a mejorar el estado de ánimo, el sueño y facilita la capacidad de relajarse. AVE también mejora la salud del cerebro al aumentar el flujo sanguíneo cerebral y estimular neurotransmisores beneficiosos como la serotonina, la norepinefrina y las endorfinas. La ventaja es que no produce molestias, especialmente para personas con ansiedad, alta sensibilidad o niños. (Luxembourg, 2025). Gruzelier, por ejemplo, señala que trabajar las ondas Theta repercute en el aprendizaje, la memoria de trabajo, el procesamiento de información, la atención y la concentración. Las ondas Alpha están relacionadas con la

atención, con el desempeño en la detección visual y con el razonamiento espacial según Enriquez y Geppert. También Zotev muestran como el trabajo de las ondas Gamma permite una reducción de las emociones negativas. Asimismo, el entrenamiento conjunto de las ondas Alpha y Theta se traduce en una mejora en la creatividad, de la práctica, y un aumento de las emociones agradables y placenteras asociadas a la experiencia artística de músicos y bailarines.

CONCLUSIONES

Podemos concluir indicando que la neuromodulación es una técnica que utiliza tecnología para regular la función nerviosa. Puede ayudar a mejorar la funcionalidad física, reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. En el campo de la oftalmología, según Teran, puede ayudar a restaurar, mejorar o sustituir funciones visuales. El neurofeedback es una técnica de entrenamiento que mide la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real. Se utiliza para ayudar a las personas a controlar procesos biológicos que normalmente son involuntarios. Puede ayudar a mejorar la concentración, el aprendizaje, el rendimiento y la capacidad de comprensión. Puede además ayudar a las personas con trastornos del desarrollo. No es peligroso ni mucho menos. Es una técnica fácil de aplicar que no duele y que, aplicada por profesionales calificados, no tiene efectos secundarios, funciona tanto en niños como en adultos. El neurofeedback posee un efecto modulador sobre los patrones de actividad cerebral. Sin embargo, aunque la totalidad de los estudios reportaron una disminución de las consecuencias relacionadas con el síntoma a nivel conductual después del tratamiento, debido a la falta de desarrollo de esta técnica para el síntoma y las características de los estudios revisados, Varela dice que no se puede tener certeza de la eficacia sobre las consecuencias conductuales y neurofisiológicas. (Varela, 2023). Sin embargo, los autores creen que la ciencia avanza a pasos agigantados y que cada día aparecen nuevos equipos tecnológicos por tal motivo la neuromodulación y el neurofeedback son técnicas que pueden ayudar a mejorar la función visual y el bienestar general y la neurooptometría es una especialidad de la optometría que utiliza exámenes con neurofeedback para adaptar un tratamiento a medida y poder ayudar a mejorar la función visual de manera efectiva y sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aribau, E. (29 de 11 de 2023). *www.elisaribau.com*. Obtenido de *www.elisaribau.com*:
<https://www.elisaribau.com/evolucionar-hacia-la-neuro-optometria/>
- Barrera, L., Gomez, E., & Prieto, L. (2013). *repository.urosario.edu.co*. Obtenido de *repository.urosario.edu.co*:
<https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/32499e55-89af-448c-a2c6-0841e189a8f0/content>
- Carrasco, D. O. (2009). CÓMO ESCRIBIR ARTÍCULOS DE REVISIÓN. *scielo*, v 15. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582009000100010
- DeCarlo, M. (31 de 10 de 2022). *espanol.libretexts.org*. Obtenido de *espanol.libretexts.org*:
[https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Trabajo_Social_y_Servicios_Humanos/Investigaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_en_Trabajo_Social_\(DeCarlo\)/07%3A_Dise%C3%B1o_y_causalidad/7.01%3A_Tipos_de_investigaci%C3%B3n](https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Trabajo_Social_y_Servicios_Humanos/Investigaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_en_Trabajo_Social_(DeCarlo)/07%3A_Dise%C3%B1o_y_causalidad/7.01%3A_Tipos_de_investigaci%C3%B3n)
- Fisioform. (02 de 2023). *fisioformcursos.com*. Obtenido de *fisioformcursos.com*:
<https://fisioformcursos.com/que-es-la-neuromodulacion/?srsltid=AfmBOorkDKM1UjVvEUcqgc6ZiaSOCOHI3vnoVxGAjw2T5Oqo-MYLFgnP>
- Garcia, J. (2025). *www.neurologiasevilla.es*. Obtenido de *www.neurologiasevilla.es*:
<https://www.neurologiasevilla.es/neuroestimulacion-indolora/>
- Garcia, P. (2020). Neuromodulación para la mejora de la agencia moral ; el neurofeedback. *Revista internacional de etica aplicada*, 105-119. Obtenido de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-NeuromodulacionParaLaMejoraDeLaAgenciaMoral-7786914.pdf>
- Gurtubay, I. (2021). Tecnologías emergentes. Neuroestimulación y neuromodulación. *scielo*.
- Hidalgo, F. (05 de 04 de 2021). *masterboston.com*. Obtenido de *masterboston.com*:
<https://masterboston.com/optometria-y-neurologia-inseparables/>

- Larraz, M. (20 de 10 de 2023). *cordobasindolor.es*. Obtenido de cordobasindolor.es: <https://cordobasindolor.es/que-es-la-neuromodulacion/>
- Luxembourg, n. (2025). *neurofeedback-luxembourg.com*. Obtenido de neurofeedback-luxembourg.com: <https://neurofeedback-luxembourg.com/es/neuromodulacion/>
- Márquez Avello, J. (2018). *riull.ull.es*. Obtenido de riull.ull.es: <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/10870>
- Nesa. (2025). *nesa.world*. Obtenido de nesa.world: <https://nesa.world/que-es-la-neuromodulacion-no-invasiva/>
- Neurocenter. (06 de 03 de 2024). *neurocenter.com*. Obtenido de neurocenter.com: <https://neurocenter.com/blog/historia-neurofeedback/>
- Teran, V. (2025). *opticaambato.com*. Obtenido de opticaambato.com: <https://www.opticaambato.com/blogs/una-frontera-emergente-en-el-tratamiento-de-trastornos-visuales>
- Therapy, I. V. (2025). *www-impactvisiontherapy-com.translate.goog*. Obtenido de www-impactvisiontherapy-com.translate.goog: https://www-impactvisiontherapy-com.translate.goog/eye-care-services/neuro-optometric-rehabilitation/neuro-optometric-rehabilitation-faqs/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge#:~:text=A:%20Neuro%20Optometrists%20are%20trained,exercises%20that
- Varela, F. (08 de 2023). *www.sciencedirect.com*. Obtenido de www.sciencedirect.com: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001651922001133>